

México 1921: Un Sueño Profundo. Cuando la historia se juega

M.H.D. Edgar Francisco Vázquez Martínez.
Doctorante en Arte y Cultura. UMSNH.

México 1921: Un sueño profundo es una propuesta interactiva que trasciende su carácter lúdico al establecer un acuerdo con el jugador mediante la inmersión, la curiosidad y, por supuesto, el juego. Desarrollado por el estudio mexicano **Mácula Interactive** y lanzado en **2024**, este título con base documental **recrea la época posrevolucionaria mexicana**, permitiendo al público investigar el magnicidio del presidente Álvaro Obregón en 1928 desde la mirada de Juan Aguirre, un joven periodista.

Imagen 1. Captura de pantalla del menú inicial. De estilo estridentista, alude a una etapa aún inconclusa del arte mexicano.

Fuente: Mácula Interactive (2024), México 1921: Un sueño profundo.

Este proyecto tomó forma a partir de materiales de la **Hemeroteca Nacional, el Museo de Arte Popular y de las aportaciones de diversos académicos mexicanos.**

Gracias a ello, ofrece una mirada inmersiva a uno de los periodos más complejos de nuestra historia.

Siete espacios históricos que cuentan parte de nuestra historia

El videojuego **estructura su narrativa en siete capítulos**, cada uno ambientado en **lugares emblemáticos de la Ciudad de México**: la Jefatura de Policía, el periódico *El Unilateral*, el Zócalo capitalino, Palacio Nacional, el edificio de la Secretaría de Educación Pública, el Ex Convento de la Merced y el centro psiquiátrico La Castañeda. Cada espacio fue **recreado meticulosamente usando técnicas de fotogrametría y referencias históricas**, permitiendo a los jugadores experimentar **la arquitectura, los objetos cotidianos y el ambiente social** de aquella época (Mácula Interactive, 2024).

Imagen 2. Línea de tiempo elaborada a partir de la experiencia de juego en México 1921.

México 1921: línea de tiempo en la experiencia de juego

Fuente: Elaboración propia

En el **Zócalo**, por ejemplo, el jugador **documenta las celebraciones del Centenario de la Independencia**, fotografiando eventos y captando el pulso de una ciudad en transformación. **En la Secretaría de**

Imagen 3. Captura de pantalla de México 1921. Juan Aguirre dialoga con los muralistas David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera.
Fuente: Mácula Interactive (2024), México 1921: Un sueño profundo.

Imagen 4. Captura de pantalla de México 1921. Celebraciones, manifestaciones y eventos culturales en Zócalo capitalino

Fuente: Mácula Interactive (2024), México 1921: Un sueño profundo.

Educación Pública, presencia el trabajo de los muralistas **Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco**, comprendiendo el proyecto educativo y cultural de José Vasconcelos. **Cada ubicación aporta piezas clave** para entender no solo el magnicidio de Obregón, sino **la complejidad social, política y artística del México posrevolucionario**.

Aprendiendo a través del juego

A diferencia de los métodos educativos convencionales, *México 1921* despierta

la curiosidad de manera orgánica. Los jugadores no memorizan fechas o datos aislados; en cambio, recopilan documentos, **entrevistan a personajes históricos y toman decisiones** que los hacen **partícipes activos de la reconstrucción histórica**. Esta metodología, conocida como **"historia vivida"**, democratiza el acceso al conocimiento al eliminar barreras académicas tradicionales (Rodríguez Herrejón, 2024).

Paola Vera, directora general de Mácula Interactive, ha señalado que la represen-

tación de espacios como el Zócalo resulta especialmente impactante tanto para jugadores mexicanos como extranjeros. Dicho fenómeno cobra relevancia cuando consideramos que la industria del videojuego, **dominada históricamente por empresas estadounidenses y japonesas**, ha representado al mundo - y particularmente a México- de manera **inexacta o estereotipada**. Desde los escenarios de *Street Fighter* que mezclaban elementos olmecas con paisajes genéricos, hasta la ausencia de narrativas complejas sobre nuestra historia, los videojuegos

Imagen 5. Captura de pantalla de México 1921. Credencial que acredita a Juan Aguirre como periodista del Diario Unilateral.

Fuente: Mácula Interactive (2024), México 1921: Un sueño profundo.

Imagen 6. Fotografiando a los muralistas David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera en la azotea del ex Convento de la Merced. Fuente: Mácula Interactiva (2024), México 1921: Un sueño profundo.

han construido una geografía cultural desigual.

Lo político, lo cultural y lo divertido del videojuego

México 1921 representa un acto de reivindicación cultural. Al utilizar archivos documentales reales, fotografías de época y asesoría de historiadores, la propuesta ofrece una contraparte a las representaciones superficiales que han prevalecido en la industria global.

Cada objeto coleccionable, cada diálogo con personajes emblemáticos y cada rincón arquitectónico actúa como vínculo material con la época que se representa, estableciendo lo que el semiótico Charles Sanders Peirce (1991) llamaría una relación indicial: una huella directa de la realidad histórica. Este nivel de autenticidad tiene implicaciones educativas profundas.

Chapman (2016) señala que los videojuegos históricos no simplemente representan una época, sino que permiten

habitarla, transformando al jugador en agente de la narrativa histórica. El juego permite situarse temporalmente esos espacios, tomar decisiones desde las condiciones del entorno y comprender, desde la experiencia, las tensiones políticas, sociales y culturales que moldearon el México moderno. Los historiadores reconocen cada vez más que la tecnología se ha convertido en fuente atractiva para reconstruir el pasado, dando origen a lo que se denomina "historia digital" (Rodríguez Herrejón, 2024).

Imagen 7. Captura de pantalla de México 1921. Portadas del Diario Contracorriente, el medio subversivo de la época representada.

Fuente: Mácula Interactiva (2024), México 1921: Un sueño profundo.

¿Por qué es importante abrirse al juego?

México 1921: Un sueño profundo es un ejemplo de cómo los juegos de video **pueden trascender el entretenimiento para convertirse en herramientas legítimas de aprendizaje histórico**. Al combinar rigor documental con narrativa interactiva, el proyecto de Mácula Interactive ofrece **una experiencia que despierta curiosidad**, fomenta el **pensamiento crítico** y fortalece la **identidad cultural** (López, 2022).

El título se suma a esfuerzos como *Mulaka* (Lienzo, 2018), desarrollado con la comunidad tarahumara, evidenciando que la industria mexicana del entretenimiento interactivo puede crear productos culturalmente significativos que educan mientras entretienen. Como argumenta Švelch (2020), **los videojuegos pueden funcionar como espacios de producción cultural alternativa donde se negocian identidades y memorias colectivas**.

En una época donde las nuevas generaciones aprenden principalmente a través de recursos digitales, proyectos como este se convierten en puentes **fundamentales entre la memoria y el presente**, entre la academia y la cultura popular, entre los relatos heredados y las formas contemporáneas de contarlos.

La invitación está abierta: **jugar México 1921 no es solo es una experiencia lúdica**, sino un recorrido por las calles de una época que dio forma a nuestra identidad

como nación, es cuestionar las narrativas oficiales y , sobre todo, reconocer que la historia no está muerta, **sino viva en cada decisión que tomamos para comprenderla**.

Referencias

Chapman, A. (2016). It's hard to play in the trenches: World War I, collective memory and videogames. *Game Studies*, 16(2). <https://gamestudies.org/1602/articles/chapman>

López, B. (2022). *Videojuegos y memoria histórica: La construcción digital del pasado*. Universidad Nacional Autónoma de México.

Mácula Interactive. (2024). *México 1921: Un sueño profundo* [Videojuego].

Peirce, C. S. (1991). *Peirce on Signs: Writtens on Semiotic*. University Of North Carolina Press.

Rodríguez Herrejón, G. (2024). ¿Cómo decidimos que las fuentes son significativas? Los videojuegos como documentos históricos. En O. Gómez & C. Llanos (Eds.), *Ficción, performance, cómics y videojuegos* (pp. 89-115). Cuarta República.

Švelch, J. (2020). *Gaming the Iron Curtain: How teenagers and amateurs in Communist Czechoslovakia claimed the medium of computer games*. MIT Press.

Imagen 8. Captura de pantalla de México 1921. Juan Aguirre analiza las posibles líneas de investigación.

Fuente: Mácula Interactive (2024), *México 1921: Un sueño profundo*.